

MARK TWAIN IJODI VA YOZUVCHI ASARLARIDA DAVR VA IJTIMOIY MUAMMOLAR TASVIRI

Karimov Rustam Abdurasulovich

PhD, Buxoro Davlat Universiteti
rustamkarimov2883gmail.com

Hamroyeva Go`zal Istamjon qizi

Buxoro Davlat Universiteti
2-bosqich magistratura talabasi
guzalhamroyeva99h@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559233>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Amerika yozuvchisi Mark Twainning ijodi, asarlaridagi o`ziga xos xususiyatlar, davr va ijtimoiy muammolar tasviri yoritilgan. Mark Twain o`z davrining eng mashhur realist yozuvchilari orasida alohida o`rin egallagan. Amerika adabiyotidagi satirik nuqtai nazari va tajribasi bilan tanilgan Twain o`sha davr adabiy manzarasida o`chmas iz qoldirdi.

Kalit so`zlar: ijtimoiy muammolar, quldorlik, irqchilik, dialekt, sinfiy tafovut, satira irqiy adolatsizlik

Abstract

This article describes the works of the American writer Mark Twain, his unique writing features, period and social problems. Mark Twain was one of the most famous realist writers of his time. Known for his satirical perspective and expertise in American literature, Twain left an indelible mark on the literary landscape of his time.

Key words: social problems, slavery, racism, dialect, class difference, satire
racial injustice

Аннотация

В данной статье описывается творчество американского писателя Марка Твена, его уникальные особенности, период и социальные проблемы. Марк Твен был одним из самых известных писателей-реалистов своего времени. Известный своим сатирическим взглядом и знанием американской литературы, Твен оставил неизгладимый след в литературном ландшафте того времени.

Ключевые слова: социальные проблемы, рабство, расизм, диалект, классовые различия, сатира, расовая несправедливость

Mark Twainning o`z asarlarida ijtimoiy muammolarni tasvirlashi irqiy adolatsizlik, sinfiy tafovut, ikkiyuzlamachilik, institutsional ta`lim va individual vijdonning nozik jihatlariga chuqurroq kirib, yuzaki tanqiddan ham oshib ketadi.

Twain o'zining mohir hikoyalari, satirik zehni va o'tkir kuzatuvlari orqali o'quvchilarni jamiyat haqidagi noqulay haqiqatlarga qarshi turishga taklif qiladi va ularni hukmron me'yorlarga shubha qilish va e'tiroz bildirishga undaydi. Ushbu mavzularning doimiy dolzarbligi Twainning Amerika adabiyotiga doimiy ta'sirini va uning ijtimoiy tanqidchi rolini ta'kidlaydi. "Geklberri Finning sarguzashtlari" asari Mark Tvenning eng katta yutuqlaridan biri va Amerika adabiyotidagi klassika hisoblanadi. 1884-yilda nashr etilgan bu roman Tvenning avvalgi "Tom Soyerning sarguzashtlari" asarining davomi hisoblanadi. Tven bu romandan o'sha davrning ijtimoiy me'yorlari va ikkiyuzlamachiliklarini, xususan, irqchilik va qullik bilan bog'liq narsalarni satiraga olish uchun foydalangan. Qochib ketgan qul Jim obrazi orqali Tven keng tarqalgan irqiy xurofotlarga qarshi chiqdi va qullikning og'ir haqiqatlarini tasvirladi. Asar voqealari birinchi shaxs tilidan hikoya qilingan, bosh qahramon Geklberri Finn hikoya qiluvchi sifatida xizmat qilgan. Bu tanlov Tvenga hikoyadagi voqealarga noyob nuqtai nazarni taqdim etishga imkon berdi. Romanda qo'llaniladigan so'zlashuv tili va mintaqaviy lahjalar qahramonlarning haqiqiy ovozi va Missisipi daryosi muhitini qamrab oldi. "Geklberri Finning sarguzashtlari" ramz va allegoriyaga boy. Masalan, Missisipi daryosi erkinlik va o'z-o'zini kashf qilish sari sayohat ramzi bo'lib xizmat qiladi. Gek va Jim kabi qahramonlar o'sha davrdagi ijtimoiy kurash va qadriyatlarining turli qirralarini o'zida mujassam etgan. Gek Finn butun roman davomida sezilarli shaxsiy o'sishni boshdan kechiradi. Uning qullikka bo'lgan axloqiy ziddiyatlari, Jim bilan munosabatlari va jamiyatning umidlarini rad etishi uning xarakterini rivojlantirishga yordam beradi. Jim ham har tomonlama rivojlangan xarakter bo'lib, stereotiplarga qarshi turadi va qiyinchiliklarga duch kelganda o'zining insoniyligini namoyish etadi. Tvenning Missisipi daryosi va janubiy landshaftning batafsil tavsifi romanning realizmiga hissa qo'shadi. Hikoyaning mintaqaviy elementlari, shu jumladan dialekt va madaniy nuanslar Tvenning o'sha paytdagi haqiqiy Amerika tajribasini tasvirlashga sodiqligini aks ettiradi. Romanda munozarali mavzular, xususan, irqchilik ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan. Tvenning Jimni to'liq insoniy xarakter sifatida tasvirlashi hukmron irqchilik munosabatlariga qarshi chiqdi va bunday dunyoqarash o'z davridan ancha oldinda edi. "Geklberri Finn" o'zining irqiy tasvirlari uchun tanqidga uchragan bo'lsa-da, uning doimiy ahamiyati jamiyat me'yorlari, axloq va inson tajribasi haqida o'ylangan muhokamani qo'zg'atish qobiliyatidir. Mark Tvenning ushbu romandagi yutuqlari shunchaki hikoya qilishdan tashqari, ijtimoiy sharhlarni va inson tabiatini chuqur o'rganishni qamrab oladi.

U maktablar va universitetlarda o'rganilgan, olimlar va kitobxonlar uning murakkab mavzulari va hikoya qilish usullarini o'rganishgan va tahlil qilishgan. "Geklberri Finn" o'zining irqiy tasvirlari uchun tanqidga uchragan bo'lsa-da, uning doimiy ahamiyati jamiyat me'yorlari, axloq va inson tajribasi haqida o'ylangan muhokamani qo'zg'atish qobiliyatidadir. Mark Tvenning ushbu romandagi yutuqlari shunchaki hikoya qilishdan tashqari, ijtimoiy sharhlarni va inson tabiatini chuqur o'rganishni qamrab oladi. Asar ko'plab tanqid va senzura uchragan. "Geklberri Finning sarguzashtlari" ba'zi maktab o'quv dasturlaridan olib tashlanishiga olib kelgan qiyinchiliklar va tortishuvlarga duch keldi. Buning asosiy sabablari, odatda, irqchilik, haqoratimiz til va talabalarni bezovta qilishiga oid xavotirlar bilan bog'liq. Romanda 19-asrda mamlakat janubida keng tarqalgan irqiy haqoratlar mavjud. Ba'zilar o'quvchilarni ushbu til bilan tanishtirish tajovuzkor bo'lishi va noqulay yoki dushman o'rganish muhitiga hissa qo'shishi mumkin deb hisoblashgan. Ba'zi maktablar muammolarga uchramaslik uchun bunday tilni o'z ichiga olmaydigan muqobil matnlarni tanlashgan. Xususan, Nyu-York shahar ta'lim kengashi asarni o'quv dasturidan olib tashlashni aytgan va quyidagicha gapirgan:

*"Huck Finn must be removed from elementary and junior high schools, but could be taught in high school and purchased for school libraries as part of the curriculum"*¹. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, romanda afro-amerikalik qahramonlarning, xususan, hikoyaning markaziy figurasi bo'lgan Jimning stereotipik tasvirlari mavjud. Ba'zi o'qituvchilar va ota-onalar bu tasvirlar zararli va salbiy munosabatni davom ettirishi mumkin bo'lgan irqiy stereotiplarni davom ettirishidan xavotirda.

1948 yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori T.S. Eliot shunday degan: *"All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn"*². "Geklberri Finning sarguzashtlari" talabalarga 1800-yillardagi hayot haqida o'rgatadi. Roman o'quvchilarga janubda qo'llanilgan atamalarni va janubiy shtatlarning shevasini o'rgatadi. Qullarning ozodlikka intilishi haqidagi tushuncha Jimning butun roman davomida ozod bo'lish uchun ko'targan hayajon va ishtiyoqida yaqqol namoyon bo'ladi.

Mark Twain taxallusi bilan ijod qilgan Samuel Klemens adabiyotda o'chmas iz qoldirgan sermahsul amerikalik yozuvchi va yumorist edi. Uning roman, ocherk

¹ Henry, Peaches. "Huck Finn Controversy." Huck Finn Controversy. Western Michigan University, July 2002. Web. 08 Feb. 2013.

² Frenz, Horst. "T. S. Eliot Biography." The Nobel Prize in Literature 1948. The Nobel Foundation, 1948. Web. 08 Feb. 2013.

va qissalarini o'z ichiga olgan asarlarida inson tabiatini chuqur anglash va ko'pincha ijtimoiy tanqid uchun vosita bo'lib xizmat qilgan o'tkir zehni aks ettirilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Mark Twain ijodi o'ziga xos hazil, satira va ijtimoiy sharhlarning uyg'unligi bilan ajralib turadi. Twain Tom Soyer va Geklberri Finn kabi o'zining ajoyib qahramonlari orqali axloqning murakkabligi, jamiyatning ikkiyuzlamachiligi va inson ruhining tug'ma ezguligi kabi mavzularni o'rgandi. Uning so'zlashuv tili va yorqin ta'riflari bilan ajralib turadigan yozuv uslubi o'zi yashagan 19-asr jamiyatining mazmun-mohiyatini qamrab olgan holda Amerika tajribasini hayotga tatbiq etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Frenz, Horst. "T. S. Eliot Biography." The Nobel Prize in Literature 1948. The Nobel
2. Foundation, 1948. Web. 08 Feb. 2013. Henry, Peaches. "Huck Finn Controversy." Huck Finn Controversy. Western Michigan University, July 2002. Web. 08 Feb. 2013.
3. Sewell, D. R. (1987). Mark Twain's Languages: Discourse, Dialogue and Linguistic Variety. United States: University of California Press
4. Rozikovna, Kurbanova Nodira. "MARK TWAIN IS A PROMINENT REPRESENTATIVE OF AMERICAN REALISM." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES 3.05 (2022): 64-68.
5. Khodjayeva, Dilafruz. "COMPARATIVE ANALYSIS OF RHETORICAL QUESTIONS IN ENGLISH AND UZBEK." Conferencea (2022): 165-166.
6. Rahmatullayevna, Kasimova Ra'no, Axmedova Mohinur Farhodovna, and Kasimova Rano Rahmatullayevna. "SINTAKTIK STILISTIK VOSITALAR VA USULLAR СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ SYNTACTIC STYLISTIC METHODS AND DEVICES."
7. Karimov, R. "Linguistics and programming issues of creating a parallel corpus of Uzbek and English." Author's Abstract of dissertation of PhD, Bukhoro (2021).